

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
IDOSOS: LIMITES E POSSIBILIDADES.**

Milena Belchior Vilela¹, Kaline Oliveira de Sousa², Maria Fernanda Bandeira da Silva³, Luana Fernanda Ferreira Simplício⁴

¹ Graduanda em Enfermagem pela UNIABEU Centro Universitário, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil.

^{2,3} Graduanda de enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande – UFCG/CFP, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁴ Enfermeira graduada pelo Centro Universitário Vale do Salgado – UniVS, Lavras da Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: milenabelchior16@hotmail.com

INTRODUÇÃO: As instituições de longa permanência são estabelecimentos de caráter residencial, destinadas a promover o cuidado coletivo de pessoas idosas com idades igual ou superior a 60 anos. Destaca-se que os indivíduos estabelecidos nesse ambiente em sua grande maioria, apresentam diversas comorbidades crônicas não controladas, dificuldades para o autocuidado, associados a dependência de outras pessoas para atividades cotidianas básicas. Com base nisso, percebe-se a grandiosidade da prestação de cuidados especializados da enfermagem para o asseguramento de assistência voltada para promoção da saúde e o bem estar da população idosa permanentemente. **OBJETIVO:** Descrever as principais atribuições da enfermagem para idosos em instituições de longa permanência. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Refere-se a uma revisão integrativa da literatura científica de caráter qualitativo e descritivo, onde foram realizadas buscas na base de dados da Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Planejamento de assistência ao paciente, Instituição de longa permanência e Instituição de longa permanência para Idosos. Desse modo, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, provindos do idioma português, artigos completos, citáveis e que fossem produzidos entre o período de 2016 a 2020. Assim como os critérios de exclusão empregados foram: artigos incompletos, não citáveis, duplicados, sem conexão com a temática e que não atendiam a linha temporal exigida. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Mediante as buscas realizadas, inicialmente foram encontrados 506 artigos sem o uso dos filtros, e posteriormente a adição dos parâmetros foram encontrados 190 estudos que se enquadravam aos critérios exigidos. Salienta-se que foram selecionados apenas 3 artigos na etapa de elegibilidade, na qual ofereciam grande suporte teórico para a construção do presente trabalho. Diante dos estudos, ficou evidente que a equipe de enfermagem é a protagonista

responsável por todos os cuidados realizados para a promoção da qualidade de vida aos idosos institucionalizados, visando principalmente suprir as necessidades biopsíquicas, cuidativas, educativas e assistências. Assim, dentre as principais atribuições desses profissionais nessas instituições de longa permanência destacam-se: avaliação funcional do grau de dependência dos idosos, avaliação da saúde psíquica, física e social, elaboração de um plano assistencial personalizado, realizações de curativos, repasse de orientações do autocuidado, atuação na prevenção das comorbidades estabelecidas e acompanhamento no processo de reabilitação. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se, no âmbito do idoso institucionalizado ainda há prevalência significativa de diversos problemas de fragilidade assistencial advindas da negligência dos profissionais. Nesse sentido, evidenciou-se que a equipe de enfermagem vislumbra grande importância para a promoção do cuidado diário ao idoso institucionalizado. Por isso, é imprescindível a atuação humanizada e ativa na execução das atividades realizadas a esses idosos, visando minimizar agravamento no estado de saúde e conseqüentemente, proporcionando maior longividência e melhor qualidade de vida para esse público.

Palavras-chave: Planejamento de assistência ao paciente; Instituição de longa permanência e Instituição de longa permanência para Idosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DAMACENO, Daniela Garcia; CHIRELLI, Mara Quaglio; LAZARINI, Carlos Alberto. The practice of care in long-term care facilities for the elderly: a challenge for the training of professionals. *Rev. bras. geriatr. gerontol.*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, e180197, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232019000100206&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 07 Maio 2021. Epub June 06, 2019. <https://doi.org/10.1590/1981-22562019022.180197>.

GUIMARAES, Lara de Andrade et al. Sintomas depressivos e fatores associados em idosos residentes em instituição de longa permanência. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 9, p. 3275-3282, Sept. 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019000903275&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 07 Maio 2021. Epub Sep 09, 2019. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018249.30942017>.

GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello et al. Complexity of care of hospitalized older adults and its relationship with sociodemographic characteristics and functional independence. *Rev. bras. geriatr. gerontol.*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, e190167, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-98232019000600210&lng=en&nrm=iso. Acessado em: 07 Maio 2021.